

4
3
4
5
4
4
4
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5
5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
5
4
5
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
4
3
4
4 2 4
3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4
5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4
4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5
3
4
5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
4
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4
5
4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4
4
4 4

4
1
5
4
4
4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4
5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
4
5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5
4
3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
4
4
2 2 2 2 1 2 2 5 3 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2
5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4
4
4
5
4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5
2 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
3
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
5
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5

5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4
4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 3
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5
4 2 4
4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4
3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5
4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5
4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4
5 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4
4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
4 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 2 4 4 4
4
4 5
5
5 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
4
4
5
1 1

4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3
4
3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2
4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4
4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5
3 2 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5
4
4 4 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5
5 4 5
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 5
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 4 5
5
4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
5
4
4
4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 2 5 5 4 4 4 4 5
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4
5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5
4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4
3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4
4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5
4
4
3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5
3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
5
4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5
5
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
3
3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4
4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 5 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4
5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4

4
4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 5 4 5 4 4
5
4 4 4 3 2 4 3 3 3 5 2 4 5 5 3 2 3 3 5 4 4 4 5
4 2 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5
4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4
4
4
5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3
4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4
3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
2 4 2 4 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4
4
4
5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 4 4 5
4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 3 5
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5
4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4
5
4
5
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5
5 4 5
4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

3 4 5 4 3 5 4 2 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4
4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 4
4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5
3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5
4 2 4
3 3 3 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4
4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4
4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 4 4 5
4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 2 4 3 5 5 4 5 5 3
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
3 2 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 4
3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4
5
5
4
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
3
5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4
3
3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 5 3
4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
2 2 2 2 4 4 5 4 3 2 3 2 1 2 3 3 4 3 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5
4 4

5 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 3
4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5
3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 4
3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5
5
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4
4
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
3
4
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
4
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5
4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 5 5 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 5 3 5 3 4
3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5
3
4
3
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
4
3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5
4
4
5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4
5 5

4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4
4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 4
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
4
4 3 3 3 3 4 2 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4
4
4
4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4
4
5 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4
4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 2 5 5
4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4
4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4
5
4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3
4
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
5
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
5 5

5
4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5
4
3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 2 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
5
5
5
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
5
4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
3 2 3 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
5
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4
4
5
4
4
5
3 2 2 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5
5 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4
3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4
3
5
4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3
2
4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3
1
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
4 4

4
4
3 2 3
4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5
5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
5
3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
1
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4
5
4
5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 2 2 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4
5 3 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 5 4 4 3 3
4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5
4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5
4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
3 5 4 5 3 4 4 2 5 5 5 5 4 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2
4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3
5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5 3 5 5 4 4 5 3 2 3 5 5 5 5 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4
5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4
4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
1 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4
5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4
5 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 5
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
4 4 3 3 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 4
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4
4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 5 5
4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4
5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 5 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 5 5
4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3
4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 4
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5
4 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
4 4 4 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4
3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4
4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3
5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4
5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5
2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4
5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3
5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5

